

Projektskizze

Planung, Durchführung, Auswertung & Dokumentation
eines individuellen Lehr-Lernprojekts

– Vertiefungsmodul –

Immanuel Lutzeyer & Daniel Lupp

2025

Inhaltsverzeichnis

1	Veranstaltung und bisherige Durchführung	3
2	Absicht des Lehr-Lernprojekts	5
3	Rückblick auf das Zertifikatsprogramm	14
4	Antizipation der studentischen Perspektive	18
5	Planung des Lehr-Lernprojekts	21
6	Rückmeldung der Studierenden und Verbesserungsmöglichkeiten	30
7	Reflexion der eigenen Lehrerfahrungen und der eigenen Rolle	35
	Literatur	37

1 **Veranstaltung und bisherige Durchführung**

Das *Seminar zur Vertiefung der Grundlagen der Personal- und Führungsforschung* zielt darauf ab, (1) den wissenschaftlichen Diskurs der inhaltlichen Schwerpunkte des Grundlagenmoduls zu vertiefen und (2) anhand einer eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit methodische Fähigkeiten zum empirischen Arbeiten zu erwerben. Das Seminar wird durch den Lehrstuhl Arbeit, Personal und Führung (Prof. Wilkens) an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften jeweils im Sommersemester angeboten. Die Gruppengröße beträgt bis zu 30 Bachelorstudierende. Voraussetzung zur Teilnahme an dem Seminar ist der erfolgreiche Abschluss (Klausurnote > 2,7) des Grundlagenmoduls im Wintersemester. Vor diesem Hintergrund wird das Seminar üblicherweise durch Studierende im dritten bis fünften Studiensemester belegt, von denen die meisten Studierenden einen Abschluss im Bachelorstudiengang Management and Economics anstreben. Das in Deutsch angebotene Seminar wird mit 5 CP verrechnet. Dies entspricht einem Arbeitsaufwand von 150 Stunden. Gehalten wird das Seminar von Immanuel Lutzeyer und Daniel Lupp (Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Wilkens).

Die bisherige Durchführung des Seminars beginnt mit einer Einführungsveranstaltung in Präsenz, die das Ziel verfolgt, den Studierenden einen Ausblick über die Struktur sowie die thematische Ausrichtung des Seminars zu bieten. Neben organisatorischen Aspekten werden in der Einführungsveranstaltung somit auch die Oberthemen der zu schreibenden Hausarbeiten vorgestellt. Die Themen der Hausarbeiten werden durch die Dozierenden im Vorhinein festgelegt. Die Einführungsveranstaltung schließt damit, dass sich Studierende in Gruppengrößen von zwei bis drei Studierenden zusammenfinden und für eines der vorgestellten Themen entscheiden. In den folgenden Wochen ist das Seminar durch zwei weitere Präsenz-Veranstaltungen mit Frontalunterricht strukturiert, in denen den Studierenden methodische Kenntnisse in Bezug auf die allgemeine Herangehensweise an das wissenschaftliche Schreiben

(Literaturrecherche, Aufbau einer Arbeit, Zitationsstile) sowie Grundlagen der qualitativen Datenerhebung und -auswertung vermittelt werden. Parallel zu den Veranstaltungen beginnen die Studierenden in ihren Kleingruppen damit, die gewählten Oberthemen ihrer Hausarbeiten zu vertiefen. In Abstimmung mit den Lehrenden werden die Oberthemen weiter konkretisiert und spezifische Forschungsfragen formuliert.

Das empirische Arbeiten während des Seminars fokussiert sich auf den qualitativen Forschungsprozess und stellt das Führen und Auswerten von Expert*innen-Interviews in den Vordergrund. Um den Studierenden einen Feldzugang zu geeigneten Interviewpartner*innen zu ermöglichen, werden durch die Lehrenden Ansprechpartner*innen von regionalen Unternehmen organisiert (Praxispartner*innen). Diese Praxispartner*innen sollen den Studierenden einerseits praktische Einblicke in die bislang ausschließlich theoretisch behandelten Themenfelder geben, andererseits aber auch die Grundlage bieten, um die wissenschaftliche Fragestellung der Hausarbeiten zu bearbeiten. Hierfür bereitet jede Studierenden-Gruppe Interviewfragen, passend zu ihrem individuellen Thema vor. Im Rahmen einer Unternehmensexkursion bekommen die Studierenden schließlich die Möglichkeit, ihre Fragen den Praxispartner*innen in einem gemeinsamen 45- bis 60-minütigen Gruppeninterview zu stellen. An dem Gruppeninterview mit 1-2 Unternehmensvertreter*innen nahmen bislang alle Studierendengruppen gemeinsam teil. Das Gruppeninterview wird durch die Lehrenden moderiert.

Im Nachgang an die Unternehmensexkursion beginnen die Studierenden mit der Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse und dem schriftlichen Anfertigen der Hausarbeit. Bis zur Abgabefrist besteht die Möglichkeit per E-Mail mit Fragen auf die Lehrenden zuzukommen. Nach Abgabe der Hausarbeit findet eine Begutachtung der Arbeit statt. Zusätzlich zur schriftlichen Abgabe präsentieren die Studierenden ihre Hausarbeit in einem 15-minütigen Vortrag allen Studierenden des Seminars. Die Gesamtnote des Moduls setzt sich aus der

Bewertung der schriftlichen Ausarbeitung und der mündlichen Präsentation zusammen. Das Feedback an die Studierenden beschränkt sich bislang auf das Mitteilen der Note.

2 Absicht des Lehr-Lernprojekts

Ziel unseres Lehr-Lernprojekts ist es, die Studierenden noch stärker im eigenständigen Lernen und kritischen Hinterfragen während des wissenschaftlichen Arbeitens zu fördern, um sie noch besser auf die Anfertigung künftiger wissenschaftlicher Haus-/Seminar, Bachelor- oder auch Masterarbeiten vorzubereiten. Dabei soll die bisherige passive, primär Frontalunterricht-lastige Herangehensweise hin zu einem stärker interaktionsbasierten und selbstgesteuerten Ansatz hin entwickelt werden. Ziel dabei ist es dadurch noch stärker an der Kompetenzentwicklung der Studierenden anzusetzen und gezielt die intrinsische Motivation der Studierenden zu fördern. Der gewählte Ansatz baut dabei auf drei Säulen auf: Ansätzen der Kompetenzentwicklung (DQR, 2013; Wilkens et al., 2006), konstruktivistisch-didaktischen Ansätzen (Biggs & Tang, 2011) und (lern-)motivationalen Theorien (Deci & Ryan, 2000). Nachfolgend sollen diese drei Säulen in ihren Grundzügen skizziert werden, um dann anschließend aufzuzeigen, wie diese jeweils unser Lehr-Lern-Projekt beeinflussen.

Kompetenzbasiertes Lernen

Kompetenzbasiertes Lernen stellt eine Form des Lernens dar, welche auf die Fähigkeit zur situationsübergreifenden Anwendung von Wissen und Fähigkeiten abzielt (Burke, 1989; Spady, 1977). Die Lernenden sollen dabei etwas nicht nur wissen, sondern auch tun können - und dies möglichst selbstständig, reflektiert und unabhängig vom Kontext (Weinert, 2001). In Anlehnung an den deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR, 2013), ein Instrument zur Einordnung der Qualifikationen aus dem deutschen Bildungssystem, zielt das vorliegende Seminar darauf ab mindestens den Anforderungen der Kompetenzstufe 5, im

idealen Fall der Kompetenzstufe 6, gerecht zu werden. Dies bedeutet, dass das Seminar so gestaltet ist, dass u.a. die folgenden Bedingungen erfüllt sind (vgl. [DQR - Stufe 6](#)):

- Studierende erwerben im Seminar ein breites, integriertes Wissen über die wissenschaftlichen Grundlagen, die praktische Anwendung und ein kritisches Verständnis des Teilbereichs “Personal- und Führungsforschung”
- Studierende erlernen ein Spektrum an Methoden zur Bearbeitung komplexer Probleme (hier u.a. Literatuarbeit, qualitative Datenerhebung und Auswertung)
- Studierende können vorausschauend mit Problemen umgehen und komplexe Fragestellungen ggü. Fachleuten (hier Dozierenden) argumentativ vertreten und weiterentwickeln
- Studierende können Ziele für ihre eigenen Lern- und Arbeitsprozesse definieren, reflektieren und bewerten (hier u.a. Forschungsfragen formulieren)

Neben der Anlehnung an den DQR stellt das Kompetenzmodell nach Wilkens et al. (2006) einen weiteren prägenden Einfluss dar, der in jedem Lehrmodul unseres Lehrstuhls mitgedacht wird. Dabei handelt es sich um einen Ansatz der Kompetenzentwicklung in sozialen Systemen, der darauf abzielt situationsübergreifende Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit sicherzustellen und vier dafür nötige Kompetenzdimensionen definiert:

- **Komplexitätsbewältigung:** Beschreibt die Fähigkeit Informationen aus der Umwelt aufzunehmen, sinnvoll zu selektieren und dadurch die Komplexität zu reduzieren
- **Selbstreflexion:** Beschreibt die Fähigkeit eigene Handlungen dahingehend zu reflektieren, ob diese noch angemessen sind, und diese ggf. zu adaptieren
- **Kombination:** Beschreibt die Fähigkeit bestehendes Wissen und Fähigkeiten (in der Gruppe) so zu kombinieren, das neue Ordnungsmuster daraus hervorgehen
- **Kooperation:** Beschreibt die Fähigkeit Beziehungen zu anderen sozialen Akteuren so zu gestalten und aufrechtzuerhalten, damit die eigenen Handlungen weiterverfolgt und erweitert werden können

Im Zusammenspiel definieren diese kompetenzbasierten Ansätze einen klaren Rahmen, an dem sich die Gestaltung der Lernziele, die Lernaktivitäten und die Leistungsüberprüfung orientieren können. Damit ist der kompetenzbasierte Ansatz gewissermaßen die Grundlage für unsere zweite Säule, den konstruktivistisch-didaktischen Ansatz unter Berücksichtigung des Constructive Alignments.

Konstruktivistisch-didaktische Ansätze

Konstruktivistisch-didaktische Ansätze gehen davon aus, dass Lernen nicht als passive Wissensaufnahme, sondern als aktiver, individueller Konstruktionsprozess verstanden werden muss (Siebert, 2005). Im Mittelpunkt steht die Erkenntnis, dass Wissen nicht einfach übertragen werden kann, sondern dass Lernende Wissen in Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt selbst aufbauen (Siebert, 2007; Terhart, 1999). Diese Perspektive basiert auf der konstruktivistischen Lerntheorie, wie sie unter anderem von Jean Piaget und Lev Vygotsky geprägt wurde (vgl. Fosnot & Perry, 1996). Aus dieser theoretischen Grundlage leiten sich didaktische Konzepte ab, die die Lehre stärker als studierendenzentrierten Prozess verstehen. Ziel ist es, Lernumgebungen zu schaffen, in denen Studierende selbst aktiv Wissen aufbauen, anwenden und reflektieren - durch Problemlösen, Diskussionen, Gruppenarbeiten oder praxisbasierte Szenarien. Diese Formate fördern nicht nur das Verstehen, sondern auch den Transfer von Wissen auf neue Kontexte, was insbesondere im Rahmen kompetenzorientierter Hochschullehre zentral ist und damit auf der oben skizzierten ersten Säule aufbaut (Siebert, 2007).

Ein prominentes Umsetzungsmodell dieser Denkrichtung ist das Konzept des *Constructive Alignment* (Biggs & Tang, 2011). *Constructive Alignment* verbindet zwei Grundprinzipien: *constructive* bezieht sich auf die konstruktivistische Lerntheorie – also darauf, dass Lernende durch aktive Auseinandersetzung mit Lerninhalten Bedeutung konstruieren. *Alignment*

bedeutet die didaktische Abstimmung aller Elemente eines Lehr-Lern-Arrangements: Lernziele, Lehrmethoden und Prüfungsformate sollen konsequent aufeinander ausgerichtet sein. Nur wenn diese Komponenten kohärent auf die angestrebten Kompetenzen abgestimmt sind, können effektive Lernprozesse entstehen. In der Praxis bedeutet Constructive Alignment, dass Lehrende zunächst klare, kompetenzorientierte Lernziele formulieren (Biggs, 1996). Diese sollten beschreiben, was die Studierenden am Ende des Lernprozesses tatsächlich können sollen (vgl. Abbildung 1 für die Lernziele unseres Seminars). Anschließend werden didaktische Methoden gewählt, die den Kompetenzerwerb unterstützen, hierbei greift das Seminar u.a. auf interaktionsbasierte und reflektierende Übungen sowie die Integration von Praxispartner*innen zurück. Schließlich erfolgt die Konzeption der Prüfungsform, die den Lernzielen entspricht (hier: verfassen eine Hausarbeit in der Gruppe und Präsentation inkl. Disputation). Durch diesen systematischen Abgleich fördert Constructive Alignment Transparenz, Verbindlichkeit und Lernwirksamkeit (Biggs & Tang, 2011). Studierende wissen, worauf es ankommt, und Lehrende können gezielter gestalten und evaluieren.

Motivationale Ansätze des Lernens

Den dritten prägenden Einfluss stellen Motivationstheorien und ein Fokus auf die Ermöglichung von intrinsischer Motivation dar, welche dem (wirtschafts-)psychologischen Hintergrund von uns beiden Dozierenden entspringen. Intrinsische Motivation spielt eine zentrale Rolle im Lernprozess von Studierenden, da sie das Lernen nicht nur effektiver, sondern auch nachhaltiger gestaltet (Ryan & Deci, 2020). Laut der Self-Determination Theory (SDT) (Ryan & Deci, 2000) ist intrinsische Motivation die Motivation, die aus dem eigenen Interesse, der Freude am Lernen und der Selbstverwirklichung erwächst, anstatt von äußeren Belohnungen oder Zwang. Die Theorie postuliert, dass Menschen dann am besten lernen und sich entwickeln, wenn drei grundlegende psychologische Bedürfnisse erfüllt sind: Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Diese Bedürfnisse sind die treibenden Kräfte hinter

der intrinsischen Motivation und fördern die Entwicklung von Lernenden, indem sie deren Engagement und tiefes Interesse an den Lerninhalten wecken. Im folgenden sollen die drei Grundbedürfnisse knapp skizziert werden:

- **Autonomie** beschreibt die Fähigkeit zur selbstbestimmten Handlung. Studierende, die in ihrer Lernumgebung Wahlmöglichkeiten und Freiheiten haben, wie sie ihre Aufgaben angehen, erleben das Lernen als selbstgesteuert und sind dadurch stärker motiviert. Wenn Lernende das Gefühl haben, dass ihre Entscheidungen und Handlungen eine Bedeutung haben und sie den Lernprozess aktiv gestalten können, steigert sich ihr Engagement (Reeve, 2012).
- **Kompetenz** beschreibt das Gefühl und die Überzeugung von Studierenden, dass sie Herausforderungen meistern können. Dadurch wachsen ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und ihre Motivation, weiter zu lernen. Die SDT hebt hervor, dass Lernen am effektivsten ist, wenn Studierende mit Aufgaben konfrontiert werden, die herausfordernd, aber nicht überfordernd sind. Diese Balance zwischen Herausforderung und Fähigkeit stärkt das Gefühl der Kompetenz und fördert intrinsische Motivation (Niemiec & Ryan, 2009).
- **Soziale Eingebundenheit** betont, dass Studierende motivierter sind, wenn sie sich in einer unterstützenden und respektvollen Lernumgebung eingebunden fühlen. Soziale Interaktionen, die auf Kooperation und Unterstützung abzielen, tragen dazu bei, dass Lernende sich anerkannt und verstanden fühlen, was wiederum ihre intrinsische Motivation steigert. Ein Beispiel hierfür ist die Einbindung von kollaborativen Lernformen, bei denen Studierende in Gruppen arbeiten und voneinander lernen können oder die Unterstützung durch Dozierende

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass intrinsische Motivation nach der Self-Determination Theory ein Schlüsselfaktor für erfolgreiches Lernen ist. Wenn Studierende die Möglichkeit

haben, ihre Lernprozesse selbst zu gestalten, ihre Kompetenzen auszubauen und sich sozial eingebunden zu fühlen, sind sie nicht nur effektiver, sondern auch nachhaltiger motiviert. Die Theorie liefert somit wertvolle Einsichten, wie Lehrmethoden gestaltet werden sollten, um die intrinsische Motivation von Studierenden zu fördern und dadurch den Lernprozess zu optimieren.

Integration der drei Säulen und Anwendung auf den Seminarkontext

Kompetenzbasiertes Lernen sowie konstruktivistisch-didaktische und motivationale Ansätze lassen sich miteinander verbinden, um ein effektives, motivierendes Lernumfeld zu schaffen. Im kompetenzbasierten Lernen liegt der Fokus auf der Entwicklung spezifischer Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Lernende in die Lage versetzen, konkrete Aufgaben erfolgreich zu bewältigen (Spady, 1977). Constructive Alignment unterstützt diesen Ansatz, indem es sicherstellt, dass Lernziele, Unterrichtsmethoden und Prüfungsformen kohärent aufeinander abgestimmt sind. Dies schafft eine klare Orientierung und ermöglicht es den Lernenden, ihre Kompetenzen zielgerichtet zu entwickeln (Biggs, 1996). Die Self-Determination Theory (SDT) fügt eine wichtige Dimension hinzu, indem sie betont, dass die intrinsische Motivation der Studierenden gefördert werden muss, um nachhaltiges Lernen zu ermöglichen. Wenn Lernende in einem kompetenzbasierten Umfeld die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu arbeiten, ihre Kompetenz zu erfahren und sich sozial eingebunden zu fühlen, stärkt dies ihre intrinsische Motivation. Constructive Alignment wiederum unterstützt diesen Prozess, indem es den Lernenden klar macht, wie ihre Kompetenzen durch selbstbestimmtes und zielgerichtetes Lernen entwickelt werden können. Insgesamt entsteht ein synergistischer Effekt, bei dem sowohl die Entwicklung von Kompetenzen als auch die intrinsische Motivation der Lernenden gefördert werden.

Abbildung 1. Lernziele des Seminars.

Die Studierenden ...

1. ... kennen die wichtigsten **Theorien & Konzepte Ihres Hausarbeiten-Themas**
2. ... können **grundlegend wissenschaftlich arbeiten**
 - Umgang mit Literaturrecherche, Zitierweisen, Aufbau einer Arbeit
 - Erkennen einer Problemstellung, Ableiten einer Fragestellung und deren strukturierte Bearbeitung
 - Grundlegend empirisch forschen anhand von qualitativen Interviews
3. ... können Ergebnisse in einem **wissenschaftlichen Fachvortrag** präsentieren und verteidigen /diskutieren
 - Teamfähigkeit im Schreibprozess und in der Präsentation
4. ... sind gut vorbereitet auf das eigenständige Bearbeiten der **Bachelorarbeit**

Konkret auf unseren Seminarkontext bezogen, spiegelt sich dieser synergistische Effekt und die Anwendung der aufgezeigten drei Säulen ganzheitlich wider. Exemplarisch soll dies an einigen zentralen Elementen aufgezeigt werden:

- **Lernziele:** Die Lernziele wurden so gewählt, dass sie kompetenzbasiertes Lernen fördern (d.h. Fokus der Lernziele liegt auf Fähigkeiten), mit didaktischen Methoden und Prüfungsformen im Einklang stehen und gleichermaßen die drei Grundbedürfnisse nach der SDT widerspiegeln (d.h. Autonomie/Eigenständigkeit und Kompetenz betonen sowie soziale Aspekte mitdenken). Die Lernziele sind in *Abbildung 1* dargelegt.
- **Rolle der Lehrenden:** Als Lehrende verstehen wir uns als Coach/Enabler, die Studierende zum eigenständigen Lernen anleiten. Wir stellen Handwerkszeug bereit und vermitteln Wissen auf ansprechende Art und Weise, die Umsetzung obliegt aber klar den Studierenden, wobei bei Bedarf auf Unterstützung durch uns Lehrende gebaut werden kann. In dieser Haltung spiegelt sich klar wider, dass wir uns als Dozierende nicht als Wissensvermittler sehen, sondern tatsächlich die (wissenschaftliche) Kompetenzentwicklung der Studierenden fördern und ihnen ein hohes Maß an Autonomie gewähren wollen.

- **Autonomes Handeln durch die Studierenden:** Studierenden wird im Seminar zwar ein Rahmen gesetzt, in diesem können Studierende aber eigenständig eine Vielzahl von Entscheidungen treffen. Beispielsweise können Studierende selbst die finalen Themen und Forschungsfragen ihrer Hausarbeiten mitbestimmen, können den Fokus der Datenauswertung festlegen und sind komplett frei darin, wie Rollen innerhalb der studentischen Teams verteilt werden. Dies fördert die Erfüllung der Grundbedürfnisse nach Autonomie und sozialer Eingebundenheit im studentischen Team.
- **Förderung des selbständigen Lernens:** In jede Sitzung des Seminars sind interaktive Elemente integriert, die Studierende zum Austausch und zur Reflexion anregen. Zudem werden Studierende zum eigenständigen Literaturstudium angeregt und lernen in Bezug auf einen qualitativen empirischen Ansatz zwar das grobe Handwerkszeug, müssen dieses aber eigenständig weiter vertiefen und anwenden. Gleichzeitig wird auch die kritische Auseinandersetzung mit Inhalten des Seminars gefördert, z.B. indem anderen Studierendengruppen Feedback gegeben wird, Inhalte bei der Zwischen- und Abschlusspräsentation verteidigt werden oder die Nutzung von KI im Rahmen der Hausarbeit kritisch diskutiert wird. Durch die Anforderung der eigenständigen Befassung mit zentralen Inhalten wird die Kompetenzentwicklung der Studierenden klar gefördert (z.B. hinsichtlich deren Reflexionsfähigkeiten).
- **Stärkung des Sozialgefüges:** Den Studierenden begegnen wir möglichst auf Augenhöhe (u.a. Duz-Kultur), um nahbar und als verlässlicher Ansprechpartner zu wirken. Zudem fördern wir durchgehend das Kennenlernen der Studierenden durch kleine Spiele / interaktive Elemente (z.B. “two truths, one lie”, “3 Gemeinsamkeiten in 3 Minuten”, Mentimeter, usw.) sowie dem durchgängigen Bearbeiten von Aufgaben in studentischen Teams. Auch gibt es ein gemeinsames Oberthema, was den Austausch der studentischen Teams untereinander stärkt. Hierdurch wird klar die soziale

Eingebundenheit der Studierenden sowie deren Kooperations- und Kombinationskompetenz gefördert.

- **Anwendungsfokus durch Praxisbezug:** Im Sinne des kompetenzbasierten Lernens und dessen Fokus auf Handeln/Anwendung (und nicht reinem Wissen) ist in dem Seminar der Besuch bei einem Praxisunternehmen integriert. Hier können die Studierenden das Handwerkszeug des qualitativen Forschungsprozesses direkt anwenden und im Nachgang reflektieren. Zudem wird das Bedürfnis nach Kompetenz adressiert, indem Studierende bei der Abschlusspräsentation ihr Wissen vor Unternehmensvertreter*innen präsentieren können, um so tatsächlich auch nachhaltige Veränderungen anzustoßen.
- **Integration von Feedbackprozessen:** Um den Lernerfolg und Kompetenzerwerb nachhaltig sicherzustellen, sind an mehreren Stellen im Seminar Feedbackprozesse integriert. Beispielsweise geben wir als Dozierenden detailliert Feedback in Kommentarform auf einen im Seminar entwickelten Interviewleitfaden, eine Leseprobe und auch auf die abschließend eingereichte Hausarbeit. Des Weiteren erfolgt eine wertschätzende und entwicklungsorientierte Rückmeldung im Rahmen der Forschungsfragenentwicklung, sowie der Zwischen- und Abschlusspräsentation.

Zusammenfassend zielen die aufgezeigten theoretischen Vorüberlegungen, deren Integration und die Anwendung auf den Seminarkontext darauf ab, direkt an der Kompetenzentwicklung der Studierenden anzusetzen und gezielt die intrinsische Motivation der Studierenden zu fördern. Damit verfolgt unser Lehr-Lernprojekt die Absicht die Studierenden nachhaltig im wissenschaftlichen Arbeiten weiterzuentwickeln, Wissen im Bereich der Personal- und Führungsforschung zu vertiefen und langfristig zu verankern und dabei die Employability der Studierenden durch Förderung zentraler Kompetenzen zu erhöhen. Dies soll aus den Studierenden heraus motiviert sein, sodass diese idealerweise ein intrinsisches Interesse an den

Themen des Seminars und dem wissenschaftlichen Arbeiten im Allgemeinen entwickeln, um so gut vorbereitet auf weitere wissenschaftliche Arbeiten (z.B. Bachelor- oder Masterarbeit) aus dem Seminar hinauszugehen.

3 Rückblick auf das Zertifikatsprogramm

Ein zentrales Anliegen der Weiterentwicklung des Seminarkonzeptes ist es, passende Inhalte des Qualifizierungsprogramms “Professionelle Lehrkompetenz für die Hochschule” in den didaktischen Aufbau zu integrieren. Vor diesem Hintergrund haben wir entlang der drei theoretischen Säulen des kompetenzbasierten Lernens, des Constructive Alignments sowie der Lernmotivationstheorien (siehe Kapitel 2) zahlreiche Modulinhalte des Qualifizierungsprogramms berücksichtigt.

Die Rolle(n) als Lehrende gestalten. Bereits in der Einführungsveranstaltung führen wir die Studierenden in die von uns angestrebten Lernziele des Seminars ein. Damit verbinden wir eine Reihe von Erwartungen, die wir den Studierenden gegenüber kommunizieren (Aktives Mitarbeiten und Mitdenken, Kontinuierliches und rechtzeitiges Auseinandersetzen mit der Literatur, Eigenständige Organisation in den Kleingruppen). Eng damit verbunden ist unsere eigene Selbsteinordnung in der Rolle als Lehrende. Den Studierenden gegenüber stellen wir uns als Lernbegleitende und Coaches/Enabler vor, die den Weg zur erfolgreichen Hausarbeit begleiten. Wir kommunizieren unser Rollenverständnis als Vermittelnde methodischen Wissens zum wissenschaftlichen Arbeiten. Das wissenschaftliche Handwerkszeug präsentieren wir einerseits in den Präsenzveranstaltungen, andererseits coachen wir die Studierenden individuell in separaten Sprechstunden, die nach Bedarf vereinbart werden. So schaffen wir eine Kombination aus regelmäßigen Austauschformaten bei den Präsenzveranstaltungen und individuellen problemorientierten Einzeltreffen. Der Transfer unseres Coachings zu

methodischen Fragen auf die inhaltlichen Themen der jeweiligen Hausarbeiten wird von uns klar als Aufgabe der Studierenden eingeordnet.

Geschickt interagieren und anleiten in Lehrveranstaltungen. Da wir durch den hohen Betreuungsschlüssel (zwei Seminarleiter für 25-30 Studierende), unser coachendes Selbstverständnis und die auf Interaktion ausgelegten Präsenzveranstaltungen in einem engen Austauschverhältnis zu den Studierenden stehen, legen wir großen Wert auf eine lebendige Interaktion. Vor diesem Hintergrund nutzen wir insbesondere in den ersten Veranstaltungen regelmäßig Methoden wie “3 Treffer - 3 Minuten” (Findet zu dritt drei Gemeinsamkeiten, die euch beruflich oder persönlich verbinden) oder “two truths, one lie” (Welche der folgenden Aussagen über Immanuel und Daniel sind richtig, welche falsch?), die ein spielerisches Kennenlernen unter den Studierenden sowie uns gegenüber fördern. Darüber hinaus integrieren wir bei Übergängen zu neuen thematischen Inhalten Methoden wie “6 Richtige” oder zeitlich begrenzte Gruppenarbeiten. Diese haben zum Ziel, Studierende zum eigenständigen Mitdenken anzuregen und zum Reden zu motivieren. Die eigenständige Vorbereitung auf neue Themen hilft beim Reflektieren über die eigene kognitive Landkarte sowie bereits vorhandenes Wissen und verringert durch die Vorbereitungszeit die Hemmschwelle, Gedanken mit dem Plenum zu teilen.

Kooperatives Lernen. In unserem Seminar legen wir einen großen Schwerpunkt auf kooperatives Lernen. Einerseits ist dies in der Form der Hausarbeiten angelegt, die in Gruppen von zwei bis drei Studierenden verfasst werden. In Anlehnung an das professionelle Schreiben von Journal-Artikeln im Wissenschaftsbetrieb, die oftmals ebenfalls in Autorentams verfasst werden, soll dies die Koordinationskompetenz zum Arbeiten in einer Gruppe stärken und gleichzeitig eine größere Bandbreite an Erfahrungen der einzelnen Studierenden inkludieren. Andererseits versuchen wir kooperatives Lernen durch die bereits skizzierten Gruppenarbeiten sowie durch die Zwischen- und Abschlusspräsentation der Hausarbeiten zu ermöglichen: Bei beiden Präsentationsterminen stellen die Studierendengruppen ihren aktuellen Arbeitsstand vor.

Im Anschluss fordern wir das Plenum dazu auf, erste Gedanken und Anmerkungen zu den präsentierten Inhalten in Kleingruppen zu erarbeiten. Gemeinsam mit Fragen von uns werden diese schließlich in der großen Runde an die Studierenden gestellt. Da damit häufig methodische Fragen verbunden sind, die auch auf andere Hausarbeiten übertragbar sind, erhoffen wir uns so einen Raum zum Lernen am Modell (vgl. Bandura, 1977) zu schaffen. Auch durch ein Peer-Review-Verfahren fördern wir kooperatives Lernen. Nachdem Kriterien zur Erarbeitung guter Forschungsfragen durch uns vorgestellt wurden, reichen die Studierendengruppen ihre erarbeiteten Forschungsfragen über ein Moodle-Tool ein und erhalten im Gegenzug zwei Forschungsfragen anderer Gruppen zugeteilt, zu denen sie wiederum Rückmeldung geben sollen. Damit lernen die Studierenden gruppenübergreifend voneinander und erhalten erst im Nachgang Feedback durch uns als Lehrende.

Feedback integrieren. Da wir mit den Studierenden eng im Austausch stehen, nutzen wir die vertrauensvolle Atmosphäre, um am Ende mehrerer Präsenzveranstaltung sowie im Nachgang zur Unternehmensexkursion Feedback und Wünsche einzuholen. Auch wenn nicht alle Vorstellungen der Studierenden umgesetzt werden können, sammeln wir das Feedback in einem fortlaufenden Dokument, das wir zu Beginn jedes Semesters besprechen und nach Möglichkeit umsetzen. Darüber hinaus nutzen wir die standardisierte Evaluation EvaSys jeweils zur Mitte des Semesters. Dies erlaubt uns, Feedback bereits für das laufende Semester zu berücksichtigen. Aufgrund des Co-Teachings (Nevin et al., 2009) sind wir jedoch nicht nur auf das Feedback der Studierenden beschränkt. Bei neuen Formaten (bspw. neu erarbeitete Gruppenübungen), lehnen wir uns an das Konzept der Lehrhospitation an. Während die Präsentationsinhalte durch einen Lehrenden moderiert und präsentiert werden, sammelt der andere Lehrende spontane Gedanken und Auffälligkeiten, die wir im Nachgang gemeinsam besprechen. Relevante Auffälligkeiten hinterlegen wir in unserem fortlaufenden Feedback-Dokument zur Berücksichtigung im Folgesemester.

Betreuung studentischer Haus- und Abschlussarbeiten. Inhalte aus dem Zertifikatsprogramm zur Betreuung studentischer Haus- und Abschlussarbeiten finden sich in mehreren Aspekten dieser Skizze wieder. Besonders hervorzuheben ist der durch uns transparent kommunizierte Betreuungsprozess sowie die damit verbundenen Erwartungen an die Studierenden und die Einordnung unserer eigenen Rollen als Lehrende. Durch vorab kommunizierte Deadlines (Einreichung der Forschungsfrage; Beginn Verschriftlichung Einleitung und Theorie; Einreichung der Interviewfragen; Fertigstellung Einleitung & Theorie; Beginn Auswertung, Ergebnisse & Diskussion) begleiten wir den Prozess und geben den Studierenden Orientierung für den jeweiligen Bearbeitungsstand der Hausarbeit. Darüber hinaus integrieren wir **Textfeedback** in unseren Betreuungsprozess: Neben schriftlichem Feedback auf die Formulierung von Forschungs- und Interviewfragen erhält jede Studierendengruppe am Ende des Seminars eine zusammenfassende Würdigung der wesentlichen Kritikpunkte der Hausarbeit. Ergänzt wird die Würdigung um eine kommentierte Fassung der Hausarbeit, die in der Regel 50 bis 100 Kommentare des jeweiligen Betreuers in Bezug auf Formalia, Unstimmigkeiten in der Argumentation oder Ansätze für Verbesserungspotenzial enthält. Dieses detaillierte Textfeedback soll den Studierenden als Orientierung und Hilfestellung für künftige (Haus-, Seminar-, Abschluss-)Arbeiten dienen und Randbemerkungen aufgreifen, die in klassischen Gutachten nur selten Berücksichtigung finden. Die Benotung der Hausarbeiten (80% der Gesamtnote) erfolgt anhand vorab definierter Kriterien und wird von uns für jede Hausarbeit jeweils unabhängig voneinander durchgeführt. Auf dieser Basis werden abweichende Einschätzungen diskutiert. In Anlehnung an die Inhalte des Qualifizierungsprogramms zu **mündlichen Prüfungen** wird auch die Benotung der Abschlusspräsentationen (20% der Gesamtnote) anhand vordefinierter Bewertungskriterien vorgenommen (siehe Tabelle 1). Diese Kriterien werden vorab kommuniziert und mit den Studierenden besprochen, um sicherzustellen, dass ihnen die Rahmenbedingungen der Notengebung bekannt sind.

Tabelle 1. Bewertungskriterien für die Abschlusspräsentation.

	Bewertungskriterien
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fragestellung/Zielsetzung (Problem- und Aktualitätsbezug zur Begründung des Themas) ▪ Theoretische Verortung (Auswertung und Erarbeitung des theoretischen Hintergrunds) ▪ Originalität im empirischen Teil (knappe Begründung des methodischen Zugangs, Neuigkeitswert/ Erkenntnisgewinn, Diskussion der Ergebnisse im Kontext der Theorie, klar erkennbarer Eigenanteil) ▪ Aufbau/Stringenz (Konzeption der Präsentation, Stringenz der Argumentation) ▪ Umgang mit Fragen/Kritik (Qualität der Antwort und Bezug der Antwort auf die Frage)
Form	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhalten wissenschaftlicher Standards (z.B. Zitationen) ▪ Foliengestaltung ▪ Einhaltung Zeitlimit
Präsentationsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (Körper-)Sprache ▪ Blickkontakt ▪ Auftreten

4 Antizipation der studentischen Perspektive

Die Qualität unseres Lehr-Lern-Projekts zeigt sich nicht zuletzt in der erlebten Relevanz und Wirksamkeit aus Sicht der Studierenden. Das hier vorgestellte Seminar zielt explizit darauf ab, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern Lernen als aktiven, sinnstiftenden und praxisnahen Prozess zu gestalten, um somit nachhaltig die Kompetenzentwicklung und Employability der Studierenden zu stärken. Die studentische Perspektive wurde dabei in der Konzeption zentral berücksichtigt, sowohl hinsichtlich der inhaltlichen Relevanz als auch der methodischen Umsetzung.

Ein besonders hervorzuhebender Aspekt ist die **Praxisnähe der Hausarbeiten**: Studierende erfahren durch die direkte Einbindung von Unternehmensvertreter*innen bei der Abschlusspräsentation, dass ihre Arbeitsergebnisse nicht im luftleeren Raum verbleiben,

sondern potenziell in der unternehmerischen Praxis Anwendung finden können. Hierdurch werden Studierende als Experten wahrgenommen, was das Kompetenzbedürfnis erfüllt und dem Lernprozess eine neue Qualität verleiht, da die Identifikation mit dem Thema erhöht und die Bereitschaft, sich intensiver mit den Inhalten auseinanderzusetzen, gefördert wird. Das Projekt transformiert somit die klassische, oftmals rein literaturbasierte Seminararbeit zu einer praxisbezogenen Herausforderung mit echtem Anwendungsbezug - ein Format, das nicht nur fachlich, sondern auch motivational wirkt. Ein besonderes Highlight für die Studierenden stellt hierbei die Unternehmensexkursion inklusive einer Führung durch das Unternehmen dar. Sie ermöglicht den Studierenden, die theoretischen Inhalte mit der Realität eines spezifischen betrieblichen Kontextes zu verknüpfen. Studierende erleben dadurch, dass ihr akademisches Tun nicht von der „echten Welt“ entkoppelt ist, sondern einen konkreten Beitrag leisten kann.

Durch diese Rahmung wird aktives Mitdenken zur Voraussetzung. Die **Studierenden übernehmen Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess**. Sie recherchieren, führen Interviews, analysieren und präsentieren. Anders als bei Hausarbeiten, die primär für die Lehrperson geschrieben werden, entwickeln die Teilnehmenden ein eigenes Interesse am Thema und erkennen den Mehrwert, den ihre Erkenntnisse stiften können. Dies unterstützt die Entwicklung höherer kognitiver Kompetenzen wie Komplexitätsbewältigung, kritische Reflexion und analytisches Kombinationsvermögen (Wilkens et al., 2006).

Zentral für den individuellen Lernfortschritt ist auch die systematische Einbindung von **Feedbackschleifen**. In mehreren Phasen (u.a. Themenwahl, Formulierung der Forschungsfrage, Entwicklung des Interviewleitfadens und Diskussion erster Ergebnisse in der Zwischenpräsentation) erhalten die Studierenden differenziertes, konstruktives Feedback. Dabei geht es nicht nur um eine Rückmeldung zu fachlichen Aspekten, sondern auch um Reflexion von Vorgehen, Argumentation und methodischer Sorgfalt. Auf Wunsch wird zudem eine zweiseitige Leseprobe kommentiert. Diese kontinuierliche Begleitung hilft, das eigene

Arbeiten kritisch zu hinterfragen und aus Fehlern gezielt zu lernen. Dies ist ein Aspekt, den viele Studierende in anderen Lehrformaten vermissen.

Ein weiterer Mehrwert aus studentischer Sicht liegt in der **methodischen Tiefe, der engen Betreuung und der spezifischen Lernumgebung**. Der Betreuungsschlüssel von 12-15 Studierenden pro Lehrperson ermöglicht eine individuelle Begleitung und intensiven Austausch. Die Du-Kultur sowie ein offenes, wertschätzendes Miteinander schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der auch vermeintlich „blöde“ Fragen gestellt werden können. Dies ist ein für die Kompetenzentwicklung nicht zu unterschätzender Faktor.

Unser Seminar fördert zu guter Letzt auch die **soziale Dimension des Lernens** und stärkt das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Studierende profitieren von der Diskussion untereinander, entwickeln ein Gespür für unterschiedliche Perspektiven und lernen, ihre Argumente zu formulieren und zu verteidigen. Gruppendynamik wird nicht als Störfaktor, sondern als Lernchance verstanden. Der Austausch untereinander wird unterstützt durch spielerische Elemente wie z. B. Mentimeter-Abfragen, angeleitete Interviewrunden oder strukturierte Gruppenarbeiten und spiegelt sich letztendlich auch in der Verfassung der Hausarbeit in 2er- oder 3er-Gruppen wider.

Aus Sicht der SDT (Ryan & Deci, 2000) lassen sich viele Elemente dieses Lehr-Lern-Projekts als förderlich für die intrinsische Motivation beschreiben. Die Autonomie der Studierenden wird durch die freie Themenwahl, individuelle Recherchestrategien und selbstgesteuerte Projektverläufe gestärkt. Gleichzeitig erleben sie sich in ihrer Kompetenz durch regelmäßiges Feedback und erkennbare Lernfortschritte als selbstwirksam. Die soziale Eingebundenheit wird durch Gruppenarbeit, eine offene Kommunikationskultur und die kontinuierliche Begleitung durch die Dozierenden und die Mitstudierenden unterstützt. Damit werden zentrale psychologische Grundbedürfnisse adressiert, die laut der SDT entscheidend für motiviertes,

nachhaltiges Lernen sind. Somit bietet das Lehr-Lern-Projekt aus studentischer Sicht einen hohen Mehrwert: Es verbindet Relevanz und Anwendbarkeit mit methodischem Anspruch und individueller Begleitung. Studierende erhalten unter starkem Praxisbezug die Möglichkeit, ihre fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen in einem motivierenden Rahmen weiterzuentwickeln. Lernen wird so nicht als Pflicht, sondern als bedeutsamer, partizipativer Prozess erlebt.

5 Planung des Lehr-Lernprojekts

Die Planung des Lehr-Lernprojekts erfolgt auf Ebene der jeweiligen Lehrveranstaltungen. Zur Gesamteinordnung gibt Abbildung 1 einen Überblick über die Gliederung des Seminars sowie über die Fristen, die den Studierenden zur Orientierung für ihren individuellen Schreib-Fortschritt bereitgestellt werden.

Abbildung 1. Übersicht über den Aufbau und Ablauf des Seminars.

Aufbau und Ablauf des Hausarbeitenseminars		08.05., 16-18 Uhr c.t., ONLINE	Methodenworkshop (Teil 3)
10.04., 16-18 Uhr c.t., NB 02/33	Einführungsveranstaltung Themenvergabe, Forschungsfragen, Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten	15.05., 9-12 Uhr (ca. 2,5h), Aldi Süd Campus	Unternehmensexkursion Empirischer Zugang (Unternehmensvorstellung, Interview-Sessions)
17.04., 16-18 Uhr c.t., NB 02/33	Methodenworkshop (Teil 1) Empirische Forschungszugänge (Interviews und Fallstudiendesign), Entwicklung von Forschungsfragen	05.06., 9-12 & 13-16 Uhr c.t., NB 02/33	Zwischenpräsentation der Hausarbeiten (10 Min. Präsentation, 5 Min. Kleingruppen, 10 Min. Diskussion im Plenum)
bis 21.04., 23:59 Uhr	Finale Einreichung der Forschungsfrage bei Betreuer	12.06., 16-18 Uhr c.t., NB 02/33	Abschlussworkshop Hinweise zur Formatierung und Zitieren, Klärung offener Fragen, Reflexionsrunde
24.04., 16-18 Uhr c.t., NB 02/33	Methodenworkshop (Teil 2) Interviewarten, Leitfadententwicklung, Vorbereitung Unternehmensexkursion	bis 26.06., 23:59 Uhr s.t.	Abgabe der Hausarbeiten per Email an Betreuer
bis 29.04., 23:59 Uhr s.t.	Einreichung der Interviewfragen (anschl. Überarbeitung auf Basis von Feedback)	17.07., 9-15 Uhr c.t., NB 02/33	Abschlusspräsentation der Hausarbeiten
bis 12.05., 23:59 Uhr s.t.	Finale Einreichung der Interviewfragen bei Betreuer		

Die detaillierte Planung des Lehr-Lernprojekts ist in Tabelle 2 dargestellt. Neben den Lernzielen der jeweiligen Veranstaltung werden Aspekte zur Vorbereitung der Sitzungen, der Sitzungsverlauf, interaktive Elemente sowie zugrundeliegende didaktische Methoden aufgeführt.

Tabelle 2. Planung des Lehr-Lernprojektes.

Titel	Einführungsveranstaltung
Lernziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Studierenden lernen die Ziele, Struktur und Anforderungen des Seminars kennen. 2. Die Studierenden verstehen die inhaltliche Relevanz des Seminar-Schwerpunkts und können die Themen der Hausarbeiten darin verorten. 3. Die Studierenden lernen sich gegenseitig kennen und bilden gemeinsame Arbeitsgruppen. 4. Die Studierenden entwickeln ein mentales Modell zur vertiefenden Einarbeitung in die Themen der Hausarbeiten.
Vorbereitung der Sitzung	<ul style="list-style-type: none"> ● Vorbereitend wurden Studierende in einen Moodle-Kurs hinzugefügt und per Mail an die Sitzung erinnert. Der Moodle-Kurs dient als zentrale Plattform, über die Materialien bereitgestellt, Informationen verteilt sowie die Arbeit in den Studierendengruppen organisiert wird. ● Die Themen- und Gruppenwahl erfolgt im Nachgang zur Sitzung eigenständig durch die Studierenden über eine Gruppenwahl-Funktion über Moodle (first come, first serve)
Sitzungsverlauf & Themen	<ul style="list-style-type: none"> ● Begrüßung, Vorstellung und gegenseitiges Kennenlernen ● Vorstellung der Ziele des Seminars, unserer Erwartungen an die Studierenden, Erwartungen der Studierenden an uns ● Thematische Einführung in den Seminarschwerpunkt unter Verweis auf relevante übergeordnete wissenschaftliche Theorien und Modelle ● Organisatorisches zum Aufbau des Seminars, Transparente Darlegung der Bewertungskriterien und Prüfungsform ● Vorstellung der Themen und des Praxispartners ● Zusammenfassung und Ausblick auf die nächsten Schritte
Didaktik und interaktive Elemente	<ul style="list-style-type: none"> ● Kennenlernen unter den Studierenden (Vorbereitung zur Bildung von Kleingruppen: Übung „3 Treffer, 3 Minuten“ ● Studierende zum Mitdenken anregen: Abfrage von Assoziationen und kognitiven Landkarten zu den übergeordneten Themen der Hausarbeiten durch den Einsatz von Mentimeter-Umfragen ● Wortmeldungen fördern durch Gedankliche Vorarbeit in Einzel- oder Gruppenarbeit zu Inhalten, die dann im Nachgang im Plenum besprochen werden: Übung “6 Richtige” ● Integration der Erwartungen, Vorerfahrungen und Wünsche der Studierenden: Anonyme Umfrage über Mentimeter, deren Ergebnisse durch uns im Nachhinein ausgewertet werden.

Titel	Methodenworkshop - Teil I
Lernziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Studierenden verstehen den grundsätzlichen Aufbau und das Ziel von wissenschaftlichen Arbeiten. 2. Die Studierenden sind in der Lage, Keywords zur Literaturrecherche zu entwickeln und kennen Plattformen, die sie zur Recherche nutzen können. 3. Die Studierenden kennen Kriterien zur Differenzierung der Qualität wissenschaftlicher Texte. 4. Die Studierenden verstehen die Eigenschaften guter Forschungsfragen. 5. Die Studierenden kennen Wege, wie sie eine auf ihr Thema zugeschnittene Forschungsfrage entwickeln können und setzen dies in Kleingruppen um.
Vorbereitung der Sitzung	<ul style="list-style-type: none"> ● Vor der Sitzung erfolgt eine Kommunikation über das Ergebnis der Gruppen- und Themenwahl. Eine Übersicht der Gruppenmitglieder sowie die Zuteilung des jeweiligen Betreuers der Hausarbeiten wird bereitgestellt. ● Über Moodle wird Einstiegsliteratur zu den einzelnen Hausarbeitsthemen für die Studierenden bereitgestellt (idR ein deutschsprachiges Überblicks-/Buchkapitel, ein englischsprachiger Literature Review, ein bis zwei spezifische Journal-Artikel zum Thema). Die Studierenden werden aufgefordert, sich vorbereitend in diese Einstiegsliteratur einzulesen.
Sitzungsverlauf & Themen	<ul style="list-style-type: none"> ● Reflexion der Wünsche und Erwartungen der Studierenden auf Basis der Mentimeter-Umfrage der vorherigen Sitzung. Darauf aufbauend Erläuterungen unsererseits, wie diese erreicht werden können. ● Einführung in das grundlegende wissenschaftliche Arbeiten sowie in den Aufbau einer wissenschaftlichen Haus- oder Abschlussarbeit. ● Grundlagen zur Recherche, Auswahl und Einschätzung wissenschaftlicher Literatur. ● Strategien und Prinzipien zur Entwicklung geeigneter Forschungsfragen. ● Zusammenfassung und Ausblick auf die nächsten Schritte, insbes. zum Ablauf des studentischen Peer-Review Verfahrens zur Erarbeitung guter Forschungsfragen

Didaktik und interaktive Elemente	<ul style="list-style-type: none"> ● Förderung des Kennenlernens in den Kleingruppen sowie des Kennenlernens von uns als Lehrende: Übung “Two truths, one lie“ (geeignet zum lockeren Einstieg in die Sitzung) ● Interaktion unter den Studierenden in den Kleingruppen: (a) Gruppenarbeit zur Erarbeitung einer Recherchematrix mit Keywords zu den jeweiligen Hausarbeitsthemen an Whiteboards und Flipcharts; (b) Gruppenarbeit zur Erarbeitung vorläufiger Forschungsfragen (jeweils Feedback durch uns als Lehrende während der Erarbeitung) ● Diskussionen im Plenum: Bisherige Erfahrungen zur Entwicklung von Forschungsfragen? Was zeichnet eine gute Forschungsfrage aus? ● Vertiefung von Lehrinhalten in Einzelarbeit: Bereitstellung eines Quiz zur Bildung von Forschungsfragen über Moodle, die durch jeden Studierenden im Nachgang zur Veranstaltung beantwortet werden soll.
--	--

Methodenworkshop - Teil II	
Lernziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Studierenden kennen die Grundsätze empirischer Forschung und können Unterschiede zwischen qualitativer und quantitativer Forschung aufzeigen. 2. Die Studierenden verstehen die Spezifika eines Fallstudiendesigns und können diese in den Kontext qualitativer Forschung übertragen. 3. Die Studierenden kennen verschiedene Arten qualitativer Interviews. 4. Die Studierenden kennen die grundlegende Struktur von Interviewleitfäden und kennen Prinzipien zur Formulierung geeigneter Interviewfragen. 5. Die Studierenden kennen die Grundlagen der Interviewführung.
Vorbereitung der Sitzung	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Studierenden reichen ihre erarbeiteten Forschungsfragen über ein Formular in Moodle ein. In Form eines Peer-Review-Verfahrens erhalten alle Studierenden jeweils zwei Forschungsfragen anderer Gruppen, die sie nach vorgegebenen Kriterien bewerten und in einer kurzen Stellungnahme kommentieren. ● Die überarbeiteten Forschungsfragen werden im Nachgang an das Peer-Review Verfahren den jeweiligen Betreuern zugesandt. Von uns erhalten die Studierenden abschließendes Feedback zur Finalisierung der Forschungsfragen und zur Eingrenzung des Themas.

Sitzungsverlauf & Themen	<ul style="list-style-type: none"> ● Einführung in die Grundlagen empirischer Forschung (qualitativ und quantitativ) ● Vertiefung des qualitativen Forschungsansatzes ● Grundlagen eines qualitativen Case-Study-Designs ● Aufbau und Struktur von Interviewleitfäden ● Prinzipien der Erstellung von Interviewfragen ● Grundlagen zur Durchführung wissenschaftlicher Interviews ● Zusammenfassung und Ausblick auf die nächsten Schritte; insbes. zur Einreichung der vorläufigen Interviewfragen
Didaktik und interaktive Elemente	<ul style="list-style-type: none"> ● Integration von studentischem Feedback auf Peer-Ebene: Peer-Review Verfahren zur Evaluation von Forschungsfragen ● Vertiefung bisheriger Erfahrungen: Recap zu Entwicklung und zum Peer-Review der Forschungsfragen im Plenum (Studierende stellen fest, dass alle Gruppen vor ähnlichen Herausforderungen stehen) ● Interaktion unter den Studierenden in den Kleingruppen: (a) Gruppenarbeit zur Recherche über den Unternehmenspartner und möglichen Anknüpfungspunkten für das eigene Hausarbeitsthema; (b) Gruppenarbeit zur Erarbeitung einer vorläufigen Struktur für den Interviewleitfaden ● Diskussionen im Plenum: Kennzeichen qualitativer vs. quantitativer Forschung? Wofür ist ein Interviewleitfaden hilfreich? Was ist wichtig bei der Fragenformulierung? ● Individuelles Feedback und enge Betreuung: Jede Gruppe erhält Feedback zur Weiterentwicklung und Finalisierung der Forschungsfragen durch den jeweiligen Betreuer

Titel	Methodenworkshop - Teil III
Lernziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Studierenden kennen die Grundlagen der qualitativen Datenauswertung und können diese auf eigene Texte anwenden und umsetzen. 2. Die Studierenden haben erste Erfahrung in der Nutzung von Software zur Auswertung qualitativer Daten gesammelt. 3. Die Studierenden können die Vor- und Nachteile der Nutzung KI-gestützter Auswertungstools reflektieren und einordnen. 4. Die Studierenden kennen Prinzipien zur angemessenen Darstellung qualitativer Ergebnisse in wissenschaftlichen Texten.
Vorbereitung der Sitzung	<ul style="list-style-type: none"> ● Jede Studierendengruppe reicht vor der Sitzung die vorläufigen Interviewfragen/Interviewleitfäden beim jeweiligen Betreuer ein und erhält individuelles Feedback.

	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Studierenden werden dazu aufgefordert das die kostenlose Datenanalysesoftware MAXQDA über das RUB-Software-Portal zu downloaden
Sitzungsverlauf & Themen	<ul style="list-style-type: none"> • Veranschaulichung der qualitativen Datenauswertung am Beispiel der qualitativen Inhaltsanalyse sowie Abgrenzung zu anderen Methoden qualitativer Datenauswertung • Einführung in die Prinzipien qualitativen Datenauswertung • Vorstellung der Datenanalysesoftware MAXQDA anhand praktischer Übungsaufgaben • Einordnung der Chancen und Herausforderungen von KI-Tools bei der qualitativen Datenauswertung. • Übung zur Daten-Codierung • Zusammenfassung und Ausblick auf die nächsten Schritte; insbes. zur Vorbereitung der Unternehmensexkursion
Didaktik und interaktive Elemente	<ul style="list-style-type: none"> • Vertiefung bisheriger Erfahrungen: Recap im Plenum zur Erfahrung mit der Entwicklung von Interviewfragen • Sammlung eigener Erfahrungen und Interaktion unter den Studierenden in den Kleingruppen: Codierübung in Kleingruppen anhand von Beispieltextstellen aus Interviews mit der Datenanalysesoftware MAXQDA (Senkung der Hürde zur späteren Nutzung der Software) • Diskussionen im Plenum: Erfahrungen in der Nutzung von KI? Was kann herausfordernd bei der Nutzung von KI-Tools zur Daten-Codierung sein? • Individuelles Feedback und enge Betreuung: Jede Gruppe erhält Feedback zur Weiterentwicklung und Finalisierung der Interviewleitfäden durch den jeweiligen Betreuer

Titel	Unternehmensexkursion
Lernziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Studierenden sammeln praktische Felderfahrung durch das eigenständige Führen von Interviews. 2. Die Studierenden können sich in ihrer Gruppe so organisieren, dass alle Informationen aus den Interviews dokumentiert werden. 3. Die Studierenden sammeln Eindrücke über den Kontext des Unternehmenspartners und können die Ergebnisse ihrer Hausarbeiten darin einordnen.
Vorbereitung der Sitzung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereits vor Beginn des Semesters erfolgen Abstimmungen mit potenziellen Unternehmenspartnern. Dabei werden Themen der Hausarbeiten, Termine sowie der Ablauf der Unternehmensexkursion festgelegt.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation des genauen Ablaufplans der Unternehmensexkursion (inkl. Informationen zur An- und Abreise) • Finalisierung der Interviewfragen in Absprache der Betreuer mit den jeweiligen Gruppen
Sitzungsverlauf & Themen	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenverantwortliche Anreise durch die Studierenden zum Unternehmenspartner ALDI Süd in Mülheim an der Ruhr • Vorstellung des Unternehmens im Planum durch Unternehmensvertreter • Führung durch die Räumlichkeiten und über das Gelände des Unternehmenspartners (ALDI Süd Campus) • Drei parallele Interviewsessions, in denen die Studierenden eigenverantwortlich ihre Interviewfragen stellen (Moderation durch uns als Lehrende), Audioaufzeichnung und Dokumentation der Inhalte • Gemeinsamer Abschluss im Plenum und Ausblick auf die nächsten Schritte; insbes. zur Transkription der Interviews
Didaktik und interaktive Elemente	<ul style="list-style-type: none"> • Sammlung eigener Erfahrungen: Eigenständiges Umsetzen der gelernten Inhalte über das Führen von Interviews • Interaktion unter den Studierenden in den Kleingruppen: Organisation der jeweiligen Verantwortlichkeiten in den Kleingruppen und Verteilung der Rollen (Interviews führen, Notizen machen, Audioaufzeichnung, Time-keeper, etc.)

Titel	Zwischenpräsentation
Lernziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Studierenden können die Problemstellung ihrer Hausarbeit präzise formulieren und präsentieren 2. Die Studierenden können die Kernerkenntnisse ihrer Hausarbeiten herunterbrechen und auf ihre Forschungsfrage beziehen 3. Die Studierenden sammeln Erfahrung in der Präsentation und Verteidigung/Diskussion eigener Forschungsergebnisse. 4. Die Studierenden lernen die Herausforderungen und Lösungsstrategien anderer Gruppen kennen.
Vorbereitung der Sitzung	<ul style="list-style-type: none"> • Im Anschluss an die Unternehmensexkursion werden die Audiotranskripte der Interviews in den Moodle-Kurs eingestellt. Anhand einer durch uns Lehrende vorgegebenen Aufteilung wird jeder Gruppe ein Ausschnitt der Audiodateien zugewiesen, der in geteilten Online-Dokumenten durch die jeweilige Gruppe zu transkribieren ist. Dies teilt den

	<p>Arbeitsaufwand und sorgt für eine einheitliche Datenbasis über alle Gruppen hinweg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir kommunizieren die Ziele und den organisatorischen Ablauf der Zwischenpräsentationen über Moodle.
Sitzungsverlauf & Themen	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzreflexion der Unternehmensexkursion • Besprechung der Ziele und des Ablaufs der Zwischenpräsentationen • Die Studierenden präsentieren den aktuellen Bearbeitungsstand ihrer Hausarbeit und können offene Fragen an das Plenum sowie an uns als Lehrende stellen • Das Plenum und wir als Lehrende stellen inhaltliche Rückfragen und geben Anmerkungen zum bisherigen Bearbeitungsstand
Didaktik und interaktive Elemente	<ul style="list-style-type: none"> • Diskussionen im Plenum: Jede Zwischenpräsentation wird 10-15 Minuten diskutiert, grob folgt die Diskussion dabei folgendem Ablauf: (a) nach der Zwischenpräsentation sammeln die nicht präsentierenden Gruppen 5 Minuten lang Feedback/Fragen zur gerade stattgefunden Präsentation, währenddessen verlassen die Dozierenden den Raum und sammeln ebenfalls Feedback (b) zuerst bekommen die Studierenden das Wort und geben Feedback, danach sind die Dozierenden an der Reihe und ordnen ein, bzw. erweitern die bereits erfolgte Rückmeldung • Interaktionen in Kleingruppen: In Kleingruppen wird die Unternehmensexkursion erst rekapituliert, anschließend wird im Plenum das Feedback gesammelt und diskutiert • Durchführung der EvaSys-Lehrevaluation

Titel	Abschlussworkshop
Lernziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Studierenden kennen die gängigen Zitationsregeln nach APA 7. 2. Die Studierenden kennen die formalen Anforderungen und Bewertungskriterien für die schriftliche Ausarbeitung sowie die Abschlusspräsentation. 3. Die Studierenden können letzte offene Fragen klären und sind damit nun vollumfänglich vorbereitet auf das Verfassen einer wissenschaftlichen Ausarbeitung.
Vorbereitung der Sitzung	<ul style="list-style-type: none"> • Reflektion der Rückmeldungen aus der ersten Sitzung zu den Vorerfahrungen, dem Vorwissen und den Erwartungen an das Seminar • Erstellung eines APA-Quizes im Single-Choice Format

	<ul style="list-style-type: none"> • Studierende werden in Vorbereitung auf die Sitzung über Moodle aufgefordert noch offene Fragen zu sammeln und den Dozierenden vorab zukommen zu lassen; basierende auf den eingereichten Fragen werden Inhalte des Abschlussworkshops adaptiert • Sichtung und Diskussion des EvaSys-Feedbacks
Sitzungsverlauf & Themen	<ul style="list-style-type: none"> • Grundlagen des Zitierens nach APA 7, dabei auch Auseinandersetzung mit der Wichtigkeit korrekten Zitierens • Vorstellung der Formalia für die Hausarbeiten im Seminar • Wiederholung zentraler Inhalte aus den vorherigen Sitzungen (z.B. Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten, Ergebnis-/Diskussionsdarstellung) • Vorstellung von Bewertungskriterien für die Hausarbeit und die Abschlusspräsentation • Durchführung der Lehrevaluation angereichert durch eine zusätzliche Mentimeterumfrage • Raum/Diskussion für offene Fragen & Zusammenfassung der nächsten Schritte
Didaktik und interaktive Elemente der Sitzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Diskussionen im Plenum: Warum ist Zitieren wichtig?; Diskussion offener Fragen in Abhängigkeit von vorab eingereichten Fragen der Studierenden • Anregen zur Auseinandersetzung mit den Zitierregeln nach APA 7 bzgl. zur Rekapitulation der gelernten Inhalte durch ein über Mentimeter bereitgestelltes APA-Quiz

Titel	Abschlusspräsentation
Lernziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Studierenden können die Ergebnisse ihrer Hausarbeit in einem wissenschaftlichen Fachvortrag vorstellen und verteidigen. 2. Die Studierenden können die wissenschaftlichen Ausarbeitungen anderer Studierender kritisch hinterfragen und einordnen. 3. Die Studierenden erkennen den praktischen Nutzen ihrer Ergebnisse und können diese an Praxisvertreter vermitteln.
Vorbereitung der Sitzung	<ul style="list-style-type: none"> • Im Vorhinein zur Abschlusspräsentation lesen wir die schriftlichen Hausarbeiten der Studierenden jeweils beide und versehen diese mit ca. 50-100 Kommentaren, die dezidiert Feedback zur schriftlichen Ausarbeitung geben. Zusammen mit diesem Feedback melden wir je Studierendengruppe jeweils 3-4 zentrale Ansatzpunkte

	<p>zurück, die in Hinblick auf die mündliche Abschlusspräsentation aufgegriffen werden sollen</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mit dem Praxispartner erfolgt im Vorhinein eine kurze Abstimmung, um diese auf die Teilnahme an der Abschlussveranstaltung vorzubereiten; meist nehmen 2-3 Unternehmensvertreter teil
Sitzungsverlauf & Themen	<ul style="list-style-type: none"> ● Begrüßung und willkommen heißen der Praxisvertreter ● Kurzer Rückblick darauf, was bereits alles im Laufe des Semesters erreicht wurde ● Erklären des Ablaufs der Abschlusspräsentationen; dabei wird jeder Studierendengruppe bei jeweils 2 Präsentationen die Rolle des “Feedbackgebers” zugeteilt und mögliche Ansatzpunkte für die Diskussion skizziert ● Präsentationen der einzelnen Gruppen mit jeweils 15 Minuten Diskussion & 10-15 Minuten Diskussion (dabei auch immer 2-3 Fragen durch Praxisvertreter) ● Rückspiegelung der EvaSys-Ergebnisse, danach abschließende Feedbackrunde entlang der Starfish-Methode ● Gesamtzeit: ca. 7-8 Stunden inkl. 2x kurzer Pausen + 1h Mittagspause
Didaktik und interaktive Elemente der Sitzungen	<ul style="list-style-type: none"> ● Diskussionen im Plenum: Jede Abschlusspräsentation wird 10-15 Minuten diskutiert, grob folgt die Diskussion dabei folgendem Ablauf: (a) 3-4 Fragen durch die im Vorhinein festgelegten “Feedbackgeber”-Studierendengruppen, (b) Diskussion kritischer Punkte durch Dozierend in 5-6 Fragen, (c) 2-3 Fragen durch Praxisvertreter zu praktischen Implikationen ● Interaktionen in Kleingruppen: Zum Abschluss des Seminars geben die Studierenden in Kleingruppen noch einmal Gesamtfeedback zum Seminar in Form der Starfish-Methode (More of, Less of, Keep doing, Start doing, Stop doing)

6 Rückmeldung der Studierenden und Verbesserungsmöglichkeiten

Die Rückmeldung der Studierenden haben wir sowohl durch kontinuierliches Feedback am Ende der meisten Lehrveranstaltung, durch die EvaSys-Evaluation sowie am Ende des Seminars in Form der Gesamtevaluation erhoben (siehe auch Kapitel 3 zu “Feedback integrieren”). Insgesamt fällt die Evaluation des Seminars sehr gut aus, was sich auch in der

EvaSys-Gesamtbewertung von 4,9/5 (MW) widerspiegelt. Auch das Feedback der Freitextfelder der EvaSys-Gesamtbewertung unterstreicht dies (siehe Tabelle 2). Insgesamt heben die Studierenden das durchdachte didaktische Konzept des Seminars hervor (siehe auch Abbildung 2) und betonen die vertrauensvolle Lernatmosphäre, die durch die individuelle Betreuung sowie das kontinuierliche Feedback geschaffen wurde. Laut Studierenden erlaubt dies Fragen zu stellen, deren Antworten auf den ersten Blick offensichtlich erscheinen. Gemeinsam mit dem Textfeedback auf die Forschungsfrage, die Interviewfragen sowie die Hausarbeit insgesamt erlaube dies eine gute Vorbereitung auf die Bachelorarbeit. Besonders betonen die Studierenden dabei die Transparenz der vorab kommunizierten Bewertungskriterien, bei denen über die Kommentare an der Hausarbeit die Gedanken der Lehrenden während der Begutachtung deutlich werden. Die Tatsache, dass die Hausarbeit in Form einer Gruppenarbeit geschrieben wird, wird zu Beginn des Seminars durch Studierende in Teilen kritisch kommentiert. Dabei argumentieren sie häufig, ihre bestmögliche Leistung zeigen zu wollen und die Leistung des Einzelnen bei Gruppenarbeiten möglicherweise nicht sichtbar wird. Überraschenderweise wird dieser Aspekt in der Gesamtevaluation nicht mehr kritisch eingestuft. Im Gegenteil betonen Studierende sogar, dass sie von der heterogenen Teamzusammensetzung profitiert und gelernt haben. Einzelne Studierende heben dabei auch die regelmäßigen Gruppenübungen sowie die Methoden zum gegenseitigen Kennenlernen hervor. Abschließend betonen die Studierenden immer wieder auch die angebotene Möglichkeit zur Datenerhebung bei den Praxispartner*innen. Dies bietet nicht nur die Möglichkeit für eigene Erfahrungen in der Datenerhebung im Feld, sondern auch Einblicke in die betriebliche Praxis. Die Anwesenheit der Praxispartner*innen bei der Abschlusspräsentation unterstreicht zudem die Praxisrelevanz und zeigt den Studierenden die Chance auf, dass ihre Ergebnisse auch in der Praxis Anwendung finden. Auch die Praxispartner*innen heben die Kooperation als gewinnbringend hervor und betonen die lehrreichen Auswertungen, die Chance zur eigenen Reflexion über die untersuchten Themen sowie die Herstellung möglicher Kontakte zu

Studierenden mit Blick auf Praktika, künftige Abschlussarbeiten oder auch zur Gewinnung von Nachwuchs.

Tabelle 2. EvaSys-Feedback zum Seminar.

	<i>Ausgewählte Zitate der Studierenden</i>
Was ist besonders gut an der Veranstaltung?	<ul style="list-style-type: none"> ● “Das offene Austauschformat mit den Kommilitonen und Immanuel/Daniel” ● “Schnelles und konstruktives Feedback” ● “Die Größe der Gruppe und das “persönlichere” Verhältnis zu den Lehrenden. Es ist durch den kleineren Kreis einfacher sich persönlich einzubringen.” ● “Die Lehrenden Daniel und Immanuel schaffen jedesmal eine tolle Atmosphäre und geben ihr Fachwissen sehr gut an die Studierenden weiter.” ● “Dass das Bewertungsschema Transparent sind, finde ich sehr gut.” ● “Interaktivität bei der Präsentation” ● “Wirklich tolle und sympathische Betreuer, mit denen es Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Der Kontakt auf Augenhöhe macht viel aus und bewirkt, dass eine gewisse Hemmschwelle vor der ersten wissenschaftlichen Arbeit aufgehoben wird.”
Konkrete Verbesserungsvorschläge?	<ul style="list-style-type: none"> ● “Möglichkeit mehrere Interviews zu führen (basierend auf freiwilligkeit)” ● “2 Wochen nach dem Abschlussworkshop abgeben zu müssen ist etwas stressig.” ● “Den letzten Workshop hätte ich früher gelegt, da es viele Infos waren und bereits vor dem Schreibprozess hilfreich gewesen wären.” ● “Letzter Workshop gerne etwas früher, wirkte heute etwas überrumpelnd für mich, was da jetzt in 2 Wochen noch alles kommt, während man Phasen hatte, wo man nicht so viel machen konnte.” ● “Man muss die Leute irgendwie dazu bringen früher mit dem Schreiben anzufangen. Dazu könnte man eventuell die Methodenworkshops und die Zwischenpräsentation in der Agenda anders anordnen”

Verbesserungsmöglichkeiten beziehen sich primär auf die allgemeine Organisation des Seminars und lassen sich in vier übergeordnete Bereiche zusammenfassen.

- (1) Studierende wünschen sich, dass einzelne Lehrinhalte zeitlich früher erfolgen, damit die **Bearbeitungszeit** zur Finalisierung der Hausarbeit länger wird. Indem wir den dritten Methoden- sowie den Abschlussworkshop zeitlich jeweils um zwei Wochen nach vorne verlegen, haben wir diese Hinweise für die Planung des kommenden Semesters bereits berücksichtigt. Außerdem planen wir formale Hinweise (bspw. richtiges Zitieren nach APA) stärker über Moodle zum Selbststudium bereitzustellen, damit diese flexibel durch die Studierenden abrufbar und nicht abhängig von der Einplanung in die Methodenworkshops sind.
- (2) Studierende wünschen sich eine noch engere Betreuung durch **Zeitvorgaben**, damit sie insgesamt im Plan der Bearbeitungszeit bleiben. Dieses Feedback möchten wir künftig adressieren, indem wir die bereits bestehenden Deadlines (Einreichung der Forschungsfrage, Beginn der Verschriftlichung von Einleitung und Theorie, etc. - siehe auch Kapitel 3) um eine Abfrage im Plenum zum aktuellen Bearbeitungsstand am Ende jeder Veranstaltung zu ergänzen. Dieses Vorgehen soll es uns ermöglichen, bei Problemen schneller eingreifen zu können und soll für die Studierenden eine zusätzliche Orientierung am Bearbeitungsstand ihrer KommilitonInnen bieten.
- (3) Studierende wünschen sich, auf freiwilliger Basis **zusätzliche Interviews** führen zu dürfen. Um die Gleichberechtigung und die Vergleichbarkeit der einzelnen Gruppen weiterhin zu gewährleisten, möchten wir dieses Feedback zunächst nicht umsetzen. Durch die vorgegebene Fallstudie bei den Praxispartnern sollen sich alle Hausarbeiten explizit auf den Praxispartner beziehen und darüber hinaus keine weiteren Interviewpartner inkludieren.
- (4) Studierende wünschen sich aufgrund des hohen Arbeitsaufwands im Vergleich zu anderen Hausarbeiten-Seminaren eine **Erhöhung der Creditpoints** von 5 CP auf 10

CP. Nach einer intensiven Reflektion bieten sich hierfür zwei Optionen: (1) Eine Ausweitung der Lehrinhalte über zusätzlich Lehrveranstaltungen, die eine Erhöhung der CP rechtfertigen sowie (2) eine Aufteilung der Inhalte in ein Basis- und Erweiterungsmodul zum wissenschaftlichen Arbeiten. Beide Optionen befinden sich zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Skizze in interner Absprache.

Abbildung 2. Auszug aus der EvaSys-Evaluation zum Themenfeld “Didaktik & Methoden”.

7 Reflexion der eigenen Lehrerfahrungen und der eigenen Rolle

Im Verlauf des HD-Zertifikatsprogramms hat eine tiefgehende Auseinandersetzung mit unserer Rolle als Lehrperson und unserem eigenen Lernverständnis stattgefunden. Besonders prägend war die Erkenntnis, dass Lehre weit mehr ist als reine Wissensvermittlung. Wir haben gelernt, dass soziale und inhaltliche Komponenten eng miteinander verwoben sein sollten, um einen echten Lernprozess zu ermöglichen. Diese Einsicht hat uns ermutigt, die eigene Lehrpraxis zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Zu Beginn hatten wir häufig den Anspruch, inhaltlich auf alles eine Antwort geben zu müssen. Mit der Zeit haben wir jedoch zunehmend Selbstvertrauen darin gewonnen, auch Nichtwissen offen kommunizieren zu können und Nichtwissen als Chance zu sehen, gemeinsam mit Studierenden nach Lösungen zu suchen. Das hat unsere Haltung zu Lehre grundlegend verändert. Heute verstehen wir uns stärker als Coach und Enabler: Wir geben Impulse, stellen methodisches Werkzeug bereit und begleiten die Lernprozesse, aber die Verantwortung für die Umsetzung und Vertiefung liegt bewusst bei den Studierenden selbst. Diese Rollenverlagerung erfordert Vertrauen in die Lernenden und ermöglicht ihnen zugleich, sich aktiv mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Eine zentrale Erkenntnis war für uns zudem die kritische Auseinandersetzung mit stark frontalbasierter Lehre. Wir haben erkannt, dass Studierende mehr mitnehmen, wenn sie selbst aktiv werden, z.B. durch Diskussionen, Gruppenarbeiten oder praxisbezogene Projekte. Dabei geht es nicht nur um bessere Lernresultate, sondern auch um die Freude am Lernen selbst. Unser Ziel ist es mittlerweile, intrinsische Motivation zu fördern und Räume zu schaffen, in denen Lernen nicht als Pflicht, sondern als persönlicher Entwicklungsschritt erlebt wird und das mit einem klaren Fokus auf Kompetenzentwicklung.

In unserer Lehre orientieren wir uns an vier zentralen Werten:

- **Empowerment:** Wir möchten Studierende befähigen, selbstständig zu denken, zu analysieren und ihre eigenen Lösungswege zu finden.
- **Engagement & Leidenschaft:** Wir bringen eigene Praxiserfahrungen und Überzeugungen in die Lehre ein, um Relevanz zu stiften und Begeisterung zu wecken.
- **Reflexionsverpflichtung:** Gute Lehre ist nie „fertig“. Wir verstehen unsere Rolle als Lehrende auch als Lernende. Deshalb verpflichten wir uns regelmäßig dazu unser Vorgehen zu reflektieren, holen aktiv Feedback von Studierenden ein und versuchen dieses in die Weiterentwicklung unseres Lehrkonzepts zu integrieren.
- **Integrität & fachliche Kompetenz:** Wir bereiten uns sorgfältig vor, stehen aber auch zu den Grenzen unseres Wissens

Zusammenfassend war das HD-Zertifikatsprogramm für uns ein wertvoller Reflexionsraum, der viele dieser Entwicklungen unterstützt und begleitet hat. Der Austausch mit Kolleg*innen hat uns neue Perspektiven eröffnet und geholfen, eigene Erfahrungen und Herausforderungen einzuordnen. Besonders bereichernd war es, didaktische Konzepte wie das „Constructive Alignment“ (Biggs & Tang, 2011) kennenzulernen, die uns einen theoretischen Rahmen für unsere praktischen Überzeugungen gegeben haben. Vieles von dem, was wir in unserer Lehre intuitiv bereits als „gute Lehre“ verstanden haben, konnten wir im Programm begrifflich fassen und systematisch reflektieren. Rückblickend hat das Programm unsere Lehre nicht nur professionalisiert, sondern uns auch geholfen, eine eigene Haltung zu finden und klar zu benennen. Wir sehen Lehre heute als eine partnerschaftliche Aufgabe, die von Vertrauen, Offenheit und Entwicklung auf beiden Seiten lebt - bei den Studierenden ebenso wie bei uns selbst.

Literatur

- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. General Learning Press.
- Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*, 32, 347–364. <https://doi.org/10.1007/BF00138871>
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4. Auflage). Open University Press.
- Burke, J. W. (1989). The implementation of NVQs. In J. W. Burke (Hrsg.), *Competency based education and training* (S. 109–131). Psychology Press.
- DQR (2013). *Handbuch zum Deutschen Qualifikationsrahmen: Struktur-Zuordnungen-Verfahren-Zuständigkeiten*. Bundesministerium für Bildung und Forschung.
- Fosnot, C. T., & Perry, R. S. (1996). Constructivism: A psychological theory of learning. In R. S. Perry (Hrsg.) *Constructivism: Theory, perspectives, and practice* (2. Auflage, S. 8-33). Teachers College Press.
- Nevin, A. I., Thousand, J. S., & Villa, R. A. (2009). Collaborative teaching for teacher educators – What does the research say?. *Teaching and teacher education*, 25(4), 569-574. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.009>
- Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. *Theory and Research in Education*, 7(2), 133-144. <https://doi.org/10.1177/1477878509104318>
- Reeve, J. (2012). A Self-determination Theory Perspective on Student Engagement. In S. Christenson, A. Reschly, & C. Wylie (Hrsg.). *Handbook of Research on Student Engagement* (S. 149-172). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7_7
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary educational psychology*, 61, 101860.

- Siebert, H. (2007). *Konstruktivistisch lehren und lernen*. Ziel-Verlag.
- Siebert, H. (2005). *Pädagogischer Konstruktivismus. Lernzentrierte Pädagogik in Schule und Erwachsenenbildung*. Beltz.
- Spady, W. G. (1977). Competency based education: A bandwagon in search of a definition. *Educational Researcher*, 6(1), 9–14. <https://doi.org/10.3102/0013189X006001009>
- Terhart, E. (1999). Konstruktivismus und Unterricht. Gibt es einen neuen Ansatz in der Allgemeinen Didaktik? *Zeitschrift für Pädagogik*, 45(5), 629-647. <https://doi.org/10.25656/01:5967>
- Weinert, F. E. (2001). Concept of competence: A conceptual clarification. In D. S. Rychen & L. H. Salganik (Hrsg.), *Defining and Selecting Key Competencies* (S. 45–65). Hogrefe & Huber.
- Wilkins, U., Keller, H., & Schmette, M. (2006). Wirkungsbeziehungen zwischen Ebenen individueller und kollektiver Kompetenz: Theoriezugänge und Modellbildung. In G. Schreyögg, & P. Conrad (Hrsg.) *Management von Kompetenz* (S. 121-161). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9300-7_4